

CHIẾN LƯỢC THUYẾT PHỤC TRONG DIỄN NGÔN QUẢNG BÁ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TIẾP CẬN TỪ SIÊU CHỨC NĂNG LIÊN NHÂN

Nguyễn Hải Song Phương

Khoa Khoa học Xã hội và Nghệ thuật, Trường Đại học Sài Gòn

Email: songphuongpr@gmail.com

TÓM TẮT

Những năm gần đây, hoạt động truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam được đẩy mạnh trên nhiều kênh, thông qua nhiều hình thức, nhằm định hướng thái độ và hành vi lựa chọn của du khách. Bài viết này vận dụng phương pháp phân tích diễn ngôn theo Lý thuyết Ngữ pháp chức năng hệ thống do Halliday, M. A. K. khởi xướng, tập trung vào siêu chức năng liên nhân, để khảo sát và phân tích nhằm làm rõ các lựa chọn ngôn ngữ trong chiến lược thuyết phục người đọc trong các diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam. Cứ liệu khảo sát là chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” - Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Kết quả cho thấy các diễn ngôn này sử dụng hệ thống đánh giá tích cực, các hình thức tương tác với người đọc như phát ngôn định vị đối tượng, phát ngôn yêu cầu hành động và các phát ngôn trực tiếp của nhiều chủ thể khác nhau nhằm thực hiện chiến lược thuyết phục. Qua đó, bài viết đề xuất một số gợi ý đối với hoạt động đào tạo về kỹ năng phân tích và xây dựng diễn ngôn truyền thông, quảng bá du lịch.

Từ khóa: chiến lược thuyết phục, du khách, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, ngữ pháp chức năng hệ thống, siêu chức năng liên nhân

1. Đặt vấn đề

Diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam trong những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trong các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam. Loại diễn ngôn này không chỉ đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin, mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng thái độ và hành vi lựa chọn của du khách. Các diễn ngôn này vì thế trở thành một bộ phận không thể tách rời của các chiến lược truyền thông du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến và tạo lập mối quan hệ giữa chủ thể quảng bá với công chúng tiếp nhận.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hiệu quả của hoạt động quảng bá không chỉ phụ thuộc vào nội dung được lựa chọn, mà còn gắn chặt với cách thức ngôn ngữ được tổ chức và sử dụng trong diễn ngôn. Cùng một điểm đến, cùng một thông tin, nhưng những lựa chọn ngôn ngữ khác nhau có thể tạo ra mức độ thuyết phục và khả năng lan tỏa khác nhau đối với người đọc. Điều này đặt ra yêu cầu cần nhìn nhận diễn ngôn quảng bá như một hình thức giao tiếp có chủ đích, trong đó ngôn ngữ tham gia trực tiếp vào việc thiết lập quan hệ, định hướng cảm xúc và dẫn dắt hành vi tiếp nhận. Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu diễn ngôn quảng bá điểm đến không chỉ dừng lại ở việc miêu tả nội dung hay hình thức trình bày mà còn xem xét cách diễn ngôn thiết lập quan hệ và tương tác với người đọc thông qua việc tổ

chức các nguồn lực ngôn ngữ. Và cách tổ chức ngôn ngữ này được triển khai như thế nào để thực hiện chiến lược thuyết phục người đọc là vấn đề bài viết quan tâm nghiên cứu.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Các nghiên cứu quốc tế về diễn ngôn du lịch đã được triển khai từ nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Dưới góc độ xã hội học ngôn ngữ, Dann (1996) chỉ ra cách ngôn ngữ du lịch được tạo lập và vận hành trong các hình thức như tờ rơi, brochure và truyền thông quảng bá nhằm định hướng nhận thức và hành vi của du khách. Tiếp đó Dann (2003) mở rộng cách nhìn khi xem du khách như một ẩn dụ xã hội, qua đó làm rõ mối liên hệ giữa diễn ngôn du lịch và các cấu trúc giá trị, quyền lực trong đời sống hiện đại. Từ hướng văn hóa - xã hội, Jaworski và Pritchard (2005) nhấn mạnh du lịch như một thực hành xã hội được tổ chức qua diễn ngôn, Thurlow và Jaworski (2010) tiếp tục làm rõ vai trò của ngôn ngữ và hình ảnh trong việc kiến tạo du lịch như một ngành công nghiệp văn hóa. Ở bình diện tiếp thị điểm đến, Pike (2008) tiếp cận điểm đến như một thương hiệu, tập trung vào chiến lược truyền thông tích hợp nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh cạnh tranh; trong khi đó, Dubrovskaya (2021) tiếp cận brochure du lịch như một thể loại diễn ngôn nghề nghiệp, làm rõ tính tương tác và định hướng người tiếp nhận trong quảng bá. Bên cạnh các hướng tiếp cận này, một số công trình khác đã vận dụng Ngữ pháp chức năng hệ thống trong phân tích diễn ngôn du lịch. Jalilifar và Moradi (2019) khai thác hệ thống Đánh giá (Appraisal) do Martin và White (2005) một hướng mở rộng từ siêu chức năng liên nhân, đặc biệt là tiêu hệ Thang độ (Graduation) để phân tích brochure du lịch. Isti'annah (2020) vận dụng khung siêu chức năng liên nhân để phân tích cấu trúc Thức (Mood) trên website du lịch Indonesia. Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu vận dụng Ngữ pháp chức năng hệ thống vào phân tích diễn ngôn du lịch. Có thể kể đến như: Nguyễn (2018) đã vận dụng Ngữ pháp chức năng hệ thống để phân tích văn bản quảng bá du lịch Sơn Đoòng và bản dịch tiếng Anh, Trần (2023) vận dụng siêu chức năng liên nhân để phân tích hình ảnh Việt Nam qua blogs của các bloggers du lịch người Anh theo hướng đa phương thức. Tạ và Nguyễn (2025) tiếp cận diễn ngôn quảng cáo du lịch trên website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từ lý thuyết Đánh giá, tập trung vào tiêu hệ Thang độ. Tuy nhiên, hướng nghiên cứu vận dụng siêu chức năng liên nhân để phân tích chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch ở Việt Nam chưa được triển khai rộng rãi.

Trong Ngữ pháp chức năng hệ thống (Systemic Functional Linguistics - SFL), Halliday và Matthiessen (2014) xác lập ba siêu chức năng đồng thời của ngôn ngữ: ý niệm (ideational), liên nhân (interpersonal) và ngôn bản (textual). Trong đó, siêu chức năng liên nhân liên quan đến cách các chủ thể tham gia tương tác được định vị và thiết lập quan hệ xã hội thông qua các lựa chọn ngôn ngữ. Ở bình diện này, phát ngôn được xem như một hành vi trao đổi (exchange), trong đó người viết đảm nhận vai giao tiếp, thể hiện lập trường và điều chỉnh mức độ cam kết đối với nội dung được trình bày. Trong khi đó, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch - được biết đến như một tiểu hệ của diễn ngôn du lịch - mà theo Dann (1996), diễn ngôn này mang đặc điểm giao tiếp có chủ đích, trong đó việc tổ chức tương tác giữa người viết và người đọc giữ vai trò trung tâm. Chính đặc điểm này khiến siêu chức năng liên nhân phù hợp để khảo sát cách diễn ngôn định vị người đọc, gán giá trị cho điểm đến và tổ chức các lựa chọn ngôn ngữ nhằm định hướng thái độ tiếp nhận.

Các ý nghĩa liên nhân được hiện thực hóa thông qua ba nguồn lực chính:

- **Hệ thống Thức (Mood)** hiện thực hóa các vai giao tiếp như cung cấp thông tin hoặc đề nghị hành động (Halliday & Matthiessen, 2014). Thông qua lựa chọn kiểu thức, diễn

ngôn thực hiện các hành vi giao tiếp khác nhau, gồm thức trần thuật (cung cấp thông tin), thức nghi vấn (yêu cầu thông tin) và thức cầu khiến (đề nghị hoặc yêu cầu hành động).

- **Tình thái** (Modality) phản ánh mức độ cam kết của người viết đối với nội dung phát ngôn, nằm giữa hai cực khẳng định và phủ định tuyệt đối (Halliday & Matthiessen, 2014). Các lựa chọn tình thái cho phép điều chỉnh mức độ chắc chắn hoặc nghĩa vụ, qua đó ảnh hưởng đến khoảng cách liên nhân giữa người viết và người đọc.

- **Hệ thống Đánh giá** (Appraisal) do Martin và White (2005) phát triển, mô tả các nguồn lực ngôn ngữ dùng để biểu đạt thái độ và tổ chức quan hệ tiếng nói trong diễn ngôn. Hệ thống này gồm ba tiểu hệ:

- *Tiểu hệ Thái độ (Attitude)* mô tả cách thái độ được thể hiện trong ngôn ngữ với ba phân hệ: Cảm xúc (Affect), Phán xét (Judgment) và Thảm định (Appreciation). Trong đó, Cảm xúc dùng để biểu đạt trạng thái cảm xúc, cảm nhận nội tâm hoặc phản ứng tâm lý của con người trước sự vật, hiện tượng hoặc trải nghiệm. Phán xét để đánh giá hành vi, phẩm chất, năng lực hoặc chuẩn mực xã hội của con người và các chủ thể liên quan. Thảm định được dùng để đánh giá sự vật, hiện tượng, quá trình và trải nghiệm.
- *Tiểu hệ Tham thoại (Engagement)* liên quan đến việc xác lập nguồn của các thái độ và sự vận động của các tiếng nói xung quanh các quan điểm trong diễn ngôn. Hệ thống này được tổ chức theo hai cơ chế: đơn thanh (monoglossia) và đa thanh (heteroglossia).
- *Tiểu hệ Thang độ (Graduation)* là cách điều chỉnh cường độ và phạm vi của các đánh giá.

Để nhận diện các chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, bài báo đặt ra hai câu hỏi nghiên cứu:

- Chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch được hiện thực hóa thông qua những lựa chọn ngôn ngữ nào thuộc siêu chức năng liên nhân?

- Chiến lược thuyết phục nhất quán trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch là gì?

Trên cơ sở đó, bài viết tập trung khảo sát bốn nhóm lựa chọn ngôn ngữ sau:

- Các nguồn lực trong hệ thống Đánh giá, cụ thể là hai phân hệ Phán xét và Thảm định.

- Các phát ngôn yêu cầu hành động được hiện thực hóa chủ yếu qua các lựa chọn thuộc hệ thống Thức, đặc biệt là thức cầu khiến và các cấu trúc trần thuật mang tính thái nghĩa vụ.

- Các phát ngôn định vị người đọc được nhận diện qua các cấu trúc Thức trần thuật chứa biểu thức định vị đối tượng như “cho những ai...”, “phù hợp với...”, “dành cho...”

- Các phát ngôn trực tiếp hiện thực hóa cơ chế đa thanh trong tiểu hệ Tham thoại.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp miêu tả - tổng hợp kết hợp với phân tích diễn ngôn và thủ pháp thống kê định lượng.

Phương pháp miêu tả - tổng hợp được vận dụng để hệ thống hóa các kết quả phân tích và thống kê, khái quát các xu hướng lựa chọn ngôn ngữ và chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch.

Phân tích diễn ngôn được thực hiện trên cơ sở vận dụng khung siêu chức năng liên nhân trong Ngữ pháp chức năng hệ thống để nhận diện và mô tả các lựa chọn ngôn ngữ hiện thực hóa ý nghĩa liên nhân, từ đó xác định các chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch.

Thủ pháp thống kê định lượng được sử dụng để ghi nhận tần suất xuất hiện của các nhóm ngôn ngữ được lựa chọn và các chiến lược thuyết phục tương ứng trong ngữ liệu. Ngữ liệu được mã hóa dựa trên các tiêu chí phân loại của Ngữ pháp chức năng hệ thống. Sau đó thực hiện thống kê mô tả (tần suất và tỷ lệ phần trăm) nhằm nhận diện xu hướng sử dụng các nguồn lực liên nhân trong ngữ liệu khảo sát. Quy trình mã hóa và phân loại được thực hiện thủ công và kiểm tra lặp lại nhằm bảo đảm tính nhất quán trong quá trình xử lý dữ liệu.

Ngữ liệu khảo sát gồm 50 diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch được chọn từ 400 diễn ngôn quảng bá du lịch đăng tải trong chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” trên Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025. Trang chủ của Cổng thông tin điện tử này thể hiện như trong Hình 1 dưới đây.

Hình 1. Trang chủ Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại địa chỉ trên miền <https://vietnamtourism.gov.vn/>)

Về tiêu chí chọn mẫu, ngữ liệu được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích, mỗi diễn ngôn phải giới thiệu một điểm đến du lịch cụ thể và thể hiện tương đối đầy đủ các yếu tố cấu thành thể giới điểm đến như cảnh quan thiên nhiên, yếu tố văn hóa, con người và các hoạt động trải nghiệm. Những diễn ngôn chỉ mang tính liệt kê thông tin như danh sách thắng cảnh, món ăn hoặc các yếu tố văn hóa riêng lẻ... không được đưa vào ngữ liệu khảo sát.

Đơn vị phân tích trong bài viết này là phát ngôn, được hiểu là một đơn vị diễn ngôn hoàn chỉnh có chức năng thực hiện một hành động giao tiếp trong diễn ngôn. Ngoài ra, trong quá trình mã hóa, các nguồn lực đánh giá được nhận diện chủ yếu ở cấp độ từ và cụm từ trong từng phát ngôn.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Kết quả nghiên cứu

4.1.1. Chiến lược thuyết phục thông qua hệ thống đánh giá

Hệ thống đánh giá giữ vai trò quan trọng trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch. Đây là phương tiện mà qua đó người viết bộc lộ lập trường và thể hiện thái độ đối

với điểm đến. Khác với diễn ngôn thông tin mang tính trung tính, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch được tổ chức trên cơ sở các đánh giá được lựa chọn có chủ đích, định hướng cách nhìn nhận của người đọc đối với hình ảnh điểm đến được kiến tạo. Lý do bài viết lựa chọn phân hệ Thẩm định/Đánh giá và Phán xét thuộc bình diện Thái độ trong hệ thống Đánh giá để khảo sát là vì trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, Thẩm định/Đánh giá gắn với các đánh giá thẩm mỹ cảnh quan thiên nhiên điểm đến, còn Phán xét liên quan đến đánh giá người dân địa phương. Đây là hai nguồn lực quan trọng cấu thành thể giới điểm đến.

4.1.1.1. Đánh giá thẩm mỹ cảnh quan thiên nhiên

Các đánh giá thẩm mỹ được xem xét như những phương tiện ngôn ngữ mà người viết thể hiện lập trường đối với cảnh quan thiên nhiên và những trải nghiệm du lịch liên quan. Khảo sát các đánh giá thẩm mỹ được triển khai theo hai bình diện. Thứ nhất, xác định các dấu hiệu hình thức được sử dụng để hiện thực hóa đánh giá trong phát ngôn, bao gồm ba hình thức Gán thuộc tính trực tiếp, Quan hệ - gán thuộc tính, So sánh/ẩn dụ. Thứ hai, xem xét các kiểu ý nghĩa đánh giá như Giá trị (Valuation), Cảm xúc (Reaction) và Cấu trúc (Composition), qua đó làm rõ những đánh giá thẩm mỹ được gán cho điểm đến trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch. Kết quả khảo sát thể hiện trong Bảng 1. dưới đây:

Bảng 1. Khảo sát các kiểu hình thức và ý nghĩa đánh giá trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch

Bình diện khảo sát	Phân loại	Số lượng	Tỉ lệ
Phát ngôn có chứa đánh giá	Phát ngôn	353	100%
Các kiểu hình thức đánh giá	Gán thuộc tính trực tiếp	171	48,4%
	Quan hệ - gán thuộc tính	139	39,4%
	So sánh/ ẩn dụ	43	12,2%
Các kiểu ý nghĩa đánh giá	Cảm xúc	95	26,9%
	Cấu trúc	13	3,7%
	Giá trị	245	69,4%

Các kiểu hình thức đánh giá thẩm mỹ cảnh quan thiên nhiên

Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 353 phát ngôn có chứa từ hoặc cụm từ đánh giá thẩm mỹ được ghi nhận, kiểu gán thuộc tính trực tiếp xuất hiện với tần suất cao nhất với 171 phát ngôn, chiếm 48,4% tổng số phát ngôn có đánh giá thẩm mỹ. Tiếp theo là kiểu quan hệ gán thuộc tính với 139 phát ngôn, chiếm 39,4%. Kiểu so sánh/ẩn dụ thẩm mỹ xuất hiện ít hơn, với 43 phát ngôn, tương ứng 12,2%. Các biểu thức có kiểu gán trực tiếp thường gắn các đặc điểm hoặc giá trị thẩm mỹ với đối tượng được miêu tả. Các biểu thức kiểu quan hệ gán thuộc tính sử dụng cấu trúc quan hệ để liên kết đối tượng với một đặc điểm, vai trò hoặc giá trị nhất định. Trong khi đó, các biểu thức kiểu so sánh và ẩn dụ thẩm mỹ đặt đối tượng trong quan hệ so sánh hoặc liên tưởng với những hình ảnh khác.

Kiểu gán thuộc tính trực tiếp chiếm ưu thế cho thấy diễn ngôn quảng bá du lịch có xu hướng lựa chọn các cấu trúc đánh giá ngắn gọn, minh bạch và dễ tiếp nhận, trong đó giá trị thẩm mỹ được gán trực tiếp cho đối tượng được miêu tả. Cách hiện thực hóa này

cho phép trình hiện đánh giá như một đặc tính hiển nhiên của sự vật, qua đó tạo hiệu ứng khách quan giả định và tăng mức độ thuyết phục đối với người đọc. Bên cạnh đó, các cấu trúc quan hệ - gán thuộc tính góp phần mở rộng đánh giá sang bình diện định danh, giúp kiến tạo hình ảnh điếm đến như một thực thể mang bản sắc và giá trị trong một khung ý nghĩa rộng hơn. Mặc dù xuất hiện với tần suất thấp hơn, các hình thức so sánh và ẩn dụ thẩm mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính gợi hình và gợi cảm của diễn ngôn. Những phương tiện này giúp mở rộng trường liên tưởng và kích hoạt trải nghiệm cảm xúc, qua đó làm nổi bật nét độc đáo của điếm đến.

Các kiểu ý nghĩa đánh giá thẩm mỹ cảnh quan thiên nhiên

Kết quả khảo sát cho thấy các diễn ngôn đang ưu tiên gán những đánh giá chứa nghĩa Giá trị với 245 phát ngôn chiếm 69,4%. Tiếp đến là đánh giá chứa nghĩa Cảm xúc với 95 phát ngôn chiếm 26,9%, trong khi đánh giá nghĩa Cấu trúc xuất hiện với tần suất thấp, chỉ 13 phát ngôn (3,7%). Các biểu thức đánh giá Giá trị tập trung vào việc gán cho điếm đến những thuộc tính như chất lượng, sự hấp dẫn, tính độc đáo, đặc sắc hoặc mức độ đáng trải nghiệm. Qua đó điếm đến được trình hiện như một đối tượng mang giá trị được xác lập trong phát ngôn. Các biểu thức Cảm xúc chủ yếu gắn với việc miêu tả cảm giác, ấn tượng và trạng thái tinh thần chủ quan của du khách gắn với trải nghiệm tại điếm đến. Đánh giá Cấu trúc mang ý nghĩa đánh giá cấu trúc chủ yếu liên quan đến bố cục, hình thức hoặc tổ chức nội tại của đối tượng được miêu tả. Việc các đánh giá mang nghĩa Giá trị chiếm ưu thế phản ánh rõ định hướng chức năng của diễn ngôn quảng bá điếm đến, trong đó điếm đến được trình hiện như một đối tượng “đáng giá”, “đáng đến” và “đáng trải nghiệm”. Kiểu đánh giá này cho phép người viết hợp thức hóa lựa chọn du lịch của người đọc bằng cách gán giá trị như một thuộc tính hiển nhiên, thay vì như một cảm nhận cá nhân mang tính chủ quan. Nhờ đó, Giá trị tạo ra cảm giác đáng tin cậy và hợp lý. Cảm xúc hỗ trợ cho Giá trị bằng cách kích hoạt trải nghiệm dự phóng và tăng cường sức hấp dẫn cảm xúc của diễn ngôn. Đánh giá cấu trúc chiếm tỷ lệ thấp cho thấy diễn ngôn quảng bá ít quan tâm đến việc phân tích hình thức hay tổ chức nội tại của đối tượng, mà ưu tiên các đánh giá gắn với giá trị và cảm nhận trực tiếp, phù hợp hơn với trải nghiệm du lịch.

Trong diễn ngôn “Trải nghiệm du lịch hồ Hòa Bình” qua phát ngôn “*Hồ Hòa Bình với cảnh quan hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, được bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp, giữa lòng hồ là hàng chục hòn đảo lớn nhỏ tạo nên những điếm nhấn ấn tượng trên hành trình khám phá lòng hồ...*” (V.1), có thể thấy hai hình thức đánh giá xuất hiện. Thứ nhất, kiểu gán thuộc tính trực tiếp được thể hiện qua các từ “hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, trùng điệp, ấn tượng” gắn với “cảnh quan”. Thứ hai, kiểu quan hệ gán thuộc tính được hiện thực hóa qua các biểu thức “được bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp” và “tạo nên những điếm nhấn ấn tượng”. Về ý nghĩa đánh giá, các thuộc tính “hùng vĩ” và “trùng điệp” thuộc nhóm Giá trị nhấn mạnh vẻ đẹp tâm vóc của cảnh quan. Cụm từ “sơn thủy hữu tình” kết hợp đánh giá giá trị với cảm nhận, làm mềm sắc thái đánh giá. Riêng cụm từ “điếm nhấn ấn tượng” thuộc nhóm Cảm xúc, hướng tới tác động thẩm mỹ và trải nghiệm của người đọc. Các đánh giá này kiến tạo một điếm đến vừa lớn về quy mô, vừa hài hòa về bố cục, lại có chiều sâu không gian và điếm nhấn cảm xúc.

Một ví dụ cho thấy các phát ngôn quảng bá điếm đến du lịch thường đồng thời hiện thực hóa nhiều giá trị đánh giá. Chẳng hạn trong diễn ngôn “Lai Châu - Sắc màu rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc”. Giá trị được gán trực tiếp cho cảnh quan qua phát ngôn “*Lai*

Châu, nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc mà không nơi nào có được.” (V.2a) được cụ thể hơn qua phát ngôn “*Vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa những ngọn núi cao sừng sững, các con đèo hiểm trở và những thung lũng sâu thẳm, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và đầy cuốn hút.*” (V.2b). Trong đó, từ “tráng lệ” mang ý nghĩa đánh giá Giá trị dùng để gán phẩm chất thẩm mỹ cao cho cảnh quan điểm đến, cụm từ “đầy cuốn hút” thể hiện đánh giá Cảm xúc, hướng trực tiếp tới phản ứng cảm nhận của người tiếp nhận. Sự kết hợp này cho thấy các phát ngôn không chỉ dừng ở việc mô tả cảnh quan như một đối tượng đẹp về mặt thẩm mỹ, mà còn đồng thời dẫn dắt người đọc bước vào trải nghiệm cảm xúc tích cực gắn với điểm đến. Việc hai đánh giá xuất hiện trong cùng một chuỗi phát ngôn góp phần tăng cường hiệu quả thuyết phục của diễn ngôn.

Đối với diễn ngôn “Ninh Thuận: Vẻ đẹp “cánh đồng rêu xanh” như tấm thảm ngọc bích khổng lồ”, hình thức đánh giá so sánh/ẩn dụ xuất hiện trong phát ngôn “*Đó là “cánh đồng rêu xanh” thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), trải dài 4km trên nền đá san hô, như một tấm thảm ngọc bích khổng lồ ôm lấy bờ biển*” (V.3). Cụm từ “tấm thảm ngọc bích” làm cho cánh đồng rêu không chỉ được miêu tả về màu sắc, mà còn được trình hiện như một không gian thẩm mỹ dễ liên tưởng, qua đó làm cho vẻ đẹp thiên nhiên trở nên sinh động và hấp dẫn hơn đối với người đọc. Xét rộng hơn, biểu thức “tấm thảm ngọc bích khổng lồ” không chỉ tạo liên tưởng thẩm mỹ mà còn góp phần kiến tạo ý nghĩa đánh giá Cấu trúc. Cách so sánh này tổ chức lại không gian cảnh quan theo một bố cục phẳng, trải rộng và liên tục, trong đó các yếu tố tự nhiên được hình dung như một chỉnh thể thống nhất. Yếu tố “khổng lồ” nhấn mạnh quy mô và độ bao phủ của cảnh quan, qua đó làm nổi bật cấu trúc không gian rộng mở và liên mạch của điểm đến. Ví dụ này cho thấy, mặc dù đánh giá Cấu trúc xuất hiện với tần suất thấp trong diễn ngôn quảng bá du lịch, chúng vẫn được hiện thực hóa gián tiếp thông qua các hình ảnh so sánh và ẩn dụ có khả năng tổ chức lại không gian cảnh quan như một chỉnh thể thẩm mỹ.

Để làm rõ hơn những đánh giá cảnh quan thiên nhiên được cụ thể hóa ở cấp độ nội dung, bài viết lựa chọn khảo sát hai nhóm ý nghĩa về đẹp và tính chất của cảnh quan. Kết quả khảo sát các nhóm nghĩa thẩm mỹ chỉ về đẹp thiên nhiên tại điểm đến thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2. Thống kê diễn ngôn có đánh giá thẩm mỹ chỉ về đẹp thiên nhiên tại điểm đến

STT	Vẻ đẹp	Số diễn ngôn có đánh giá	Tỷ lệ trên 50 diễn ngôn
1	Bình dị - hiền hòa	11	22%
2	Nguyên bản - hoang sơ	33	66%
3	Thơ mộng - nên thơ	23	46%
4	Hùng vĩ - Bao la - kỳ bí	27	54%

Ghi chú: tỉ lệ được tính trên tổng số 50 diễn ngôn được khảo sát, một diễn ngôn có thể chứa nhiều nhóm về đẹp.

Kết quả khảo sát cho thấy, vẻ đẹp nguyên bản - hoang sơ xuất hiện trong 33 điển ngôn được khảo sát, chiếm 66% tổng số điển ngôn. Tiếp đến, vẻ đẹp hùng vĩ - bao la - kỳ bí được ghi nhận trong 27 điển ngôn, tương ứng 54%, và vẻ đẹp thơ mộng - nên thơ xuất hiện trong 23 điển ngôn, chiếm 46%. Vẻ đẹp bình dị - hiền hòa có mức độ xuất hiện thấp hơn, với 11 điển ngôn, tương ứng 22%. Như vậy, các điển ngôn quảng bá điểm đến có xu hướng ưu tiên kiến tạo hình ảnh thiên nhiên theo hướng nhân mạnh vẻ đẹp nguyên bản và hoang sơ, trong khi các kiểu vẻ đẹp mang tính thơ mộng hoặc bình dị - hiền hòa xuất hiện với tần suất thấp hơn. Sự phân bố này cho thấy các giá trị thẩm mỹ mạnh, giàu ấn tượng thị giác được huy động nổi trội trong điển ngôn quảng bá.

Tiếp theo, bài viết ghi nhận kết quả khảo sát các nhóm nghĩa thẩm mỹ chỉ tính chất của thiên nhiên tại điểm đến trong Bảng 3.

Bảng 3. Thống kê điển ngôn có đánh giá tính chất của thiên nhiên tại điểm đến

STT	Tính chất	Số điển ngôn có đánh giá	Tỷ lệ % trên 50 điển ngôn
1	Trong lành - mát mẻ - dễ chịu	38	76%
2	Bình yên - tĩnh tại	19	38%
3	Giàu sức sống - trù phú	23	46%
4	Sinh thái đa dạng	12	24%

Ghi chú: tỉ lệ được tính trên tổng số 50 điển ngôn được khảo sát, một điển ngôn có thể chứa nhiều nhóm tính chất.

Kết quả thống kê cho thấy điển ngôn quảng bá điểm đến du lịch gán cho thiên nhiên nhiều tính chất môi trường khác nhau nhằm làm nổi bật giá trị và sức hấp dẫn của điểm đến. Trong đó, tính chất trong lành - mát mẻ - dễ chịu xuất hiện trong 38 điển ngôn, chiếm 76% tổng số điển ngôn được khảo sát, cho thấy đây là tính chất được huy động phổ biến nhất. Tiếp theo là tính chất giàu sức sống - trù phú, được ghi nhận trong 23 điển ngôn, tương ứng 46%, và tính chất bình yên - tĩnh tại, xuất hiện trong 19 điển ngôn, chiếm 38%. Tính chất sinh thái đa dạng có mức độ xuất hiện thấp hơn, với 12 điển ngôn, tương ứng 24%. Như vậy, các điển ngôn quảng bá điểm đến có xu hướng ưu tiên gán cho thiên nhiên những tính chất gắn với trải nghiệm trực tiếp của con người, đặc biệt là cảm giác trong lành, mát mẻ và dễ chịu, trong khi các tính chất mang tính mô tả hệ sinh thái hoặc đa dạng sinh học xuất hiện với tần suất thấp hơn. Sự phân bố này cho thấy các giá trị môi trường dễ cảm nhận và gần gũi với trải nghiệm du khách nổi trội trong điển ngôn.

4.1.1.2. Các đánh giá về người dân địa phương

Những đánh giá về con người thuộc phân hệ Phán xét cho thấy cách điển ngôn kiến tạo hình ảnh người dân địa phương thông qua các đặc tính về ứng xử, lối sống và phẩm chất xã hội, qua đó làm rõ những lựa chọn ngôn ngữ liên nhân có vai trò trực tiếp trong việc định hướng cảm nhận và mức độ an tâm của du khách tiềm năng khi tiếp cận điểm đến. Kết quả thống kê các nhóm nghĩa đánh giá về con người địa phương được cụ thể trong Bảng 4.

Bảng 4. Thống kê các nhóm nghĩa đánh giá về người dân địa phương

STT	Phân loại nhóm nghĩa	Các từ trong nhóm (kèm tần suất xuất hiện)	Số lượt	Tỷ lệ (%)
1	Tính cởi mở trong tương tác xã hội	thân thiện (7), mến khách (5), nhiệt tình (4), vui vẻ (2), gần gũi (2), hòa nhã (1), thân tình (1), nồng hậu (1), hiếu khách (1)	24	49%
2	Lối sống giản dị - mộc mạc	mộc mạc (6), giản dị (3), bình dị (2), đời thường (1), gần gũi (1)	13	26,5%
3	Phẩm chất đạo đức - nhân cách ổn định	honest (2), hiền hòa (2), chân chất (1), thật thà (1), chất phác (1), hiền lành (1), cần cù (1)	9	18,4%
4	Gắn bó cộng đồng - cảm thức hài hòa	chan hòa (1), hào sảng (1), tình cảm (1)	3	6,1%
		Tổng cộng	49	100

Kết quả Bảng 4. cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch huy động nhiều đặc tính khác nhau để mô tả người dân địa phương, trong đó nhóm đặc tính tính cởi mở trong tương tác xã hội, chiếm tỷ lệ cao nhất, với 24 lượt, tương ứng 49%. Nhóm lối sống giản dị - mộc mạc đứng ở vị trí tiếp theo với 13 lượt, chiếm 26,5%. Các nhóm phẩm chất đạo đức nhân cách ổn định xuất hiện với tần suất thấp hơn, 9 lượt (18,4%) và nhóm gắn bó cộng đồng - cảm thức hài hòa 3 lượt (6,1%). Như vậy, các diễn ngôn ưu tiên làm nổi bật các đặc tính liên quan đến khả năng tương tác xã hội của con người địa phương, đồng thời phản ánh cách thức du khách được chào đón tại điểm đến. Điều này thể hiện rõ qua sự xuất hiện của các từ thân thiện, mến khách, nhiệt tình, vui vẻ, gần gũi, hòa nhã, thân tình, nồng hậu, hiếu khách... Mặc dù xuất hiện với tỷ lệ thấp hơn, các phẩm chất mang tính đạo đức, nhân cách ổn định hoặc gắn kết cộng đồng vẫn được huy động như những đặc tính bổ trợ, góp phần hoàn thiện hình ảnh con người địa phương, qua đó góp phần hình thành một không gian giao tiếp mang tính gần gũi. Như vậy, các diễn ngôn không tập trung vào việc cá nhân hóa hay lý tưởng hóa con người địa phương, mà trình hiện họ như một thành tố gắn liền với không gian sống. Trong đó các giá trị giao tiếp, lối sống giản dị và các phẩm chất xã hội ổn định được huy động đồng thời để định hình hình ảnh điểm đến. Đơn cử trong diễn ngôn “Tiền Giang: Thới Sơn - điểm đến du lịch miệt vườn”, phát ngôn “*Chị Trần Thị Anh Thư (du khách Tp. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi đến đây, tôi rất thích không khí trong lành và thoáng mát, người dân ở đây thì thân thiện và nhiệt tình, mến khách”* (V.4) cho thấy, ba đặc tính thân thiện - nhiệt tình - mến khách đều thuộc nhóm đánh giá khả năng tương tác xã hội, nhấn mạnh mức độ cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận người ngoài của cộng đồng địa phương. Việc các đánh giá này xuất hiện trong lời dẫn trực tiếp của du khách, càng cho thấy những đánh giá khách quan, góp phần tạo cảm giác an tâm và thoải mái cho người đến trải nghiệm.

Trong diễn ngôn “Long Hồ - Vĩnh Long: Vùng đất trù phú bên dòng sông Tiền” có phát ngôn “*...nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi sự mộc mạc, gần gũi của*

những ngôi nhà ba gian hai chái cùng với sự thật thà, chân chất và lòng hiếu khách của người dân Long Hồ...” (V.5) cho thấy, việc gán các đặc tính “mộc mạc, gần gũi” không chỉ góp phần định hình hình ảnh con người địa phương như những chủ thể thân thiện, mà còn gắn họ với nhịp sống và không gian văn hóa đặc thù của vùng sông nước. Qua đó, diễn ngôn không chỉ kiến tạo một điểm đến dễ tiếp cận về mặt giao tiếp, mà còn cho thấy con người địa phương như một yếu tố tạo chiều sâu cho những trải nghiệm du lịch.

4.1.2. Chiến lược tương tác người đọc qua phát ngôn định vị đối tượng

Trong khung lý thuyết siêu chức năng liên nhân của Halliday, các phát ngôn định vị đối tượng được xem là những lựa chọn ngôn ngữ cho phép người viết xác lập và gọi tên người đọc ngay trong diễn ngôn. Thông qua việc chỉ rõ đối tượng tiếp nhận, các phát ngôn này góp phần tổ chức quan hệ giao tiếp giữa người viết và người đọc, đồng thời định vị vai của người đọc trong phát ngôn. Bài viết tiến hành khảo sát và ghi nhận các phát ngôn định vị đối tượng xuất hiện trong diễn ngôn, thể hiện qua Bảng 5.

Bảng 5. Thống kê số lượng diễn ngôn có phát ngôn định vị đối tượng

STT	Diễn ngôn	Số lượng	Tỷ lệ
1	Có phát ngôn định vị đối tượng	24	42%
2	Không có phát ngôn định vị đối tượng	26	52%

Kết quả khảo sát cho thấy có 24 diễn ngôn xuất hiện phát ngôn định vị đối tượng, chiếm 48% tổng số diễn ngôn được khảo sát không chênh lệch đáng kể so với 26 diễn ngôn chiếm 52% không xuất hiện phát ngôn định vị đối tượng. Tổng số phát ngôn định vị đối tượng được ghi nhận là 28 phát ngôn, cho thấy một số diễn ngôn có từ hai đến ba phát ngôn. Kết quả này cho thấy việc sử dụng phát ngôn định vị đối tượng không phải là một lựa chọn bắt buộc, mà là một chiến lược linh hoạt, được người viết sử dụng nhằm tăng điều chỉnh mức độ phù hợp của đối tượng tiếp nhận. Sự phù hợp này gián tiếp làm tăng tính thuyết phục của diễn ngôn.

Về hình thức, các phát ngôn định vị đối tượng thường đi kèm với những cụm từ như “dành cho”, “phù hợp với”, “lý tưởng cho”, “cho những ai”, được sử dụng để xác lập đối tượng mà diễn ngôn hướng đến. Chẳng hạn, trong phát ngôn “*Vĩnh Long không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi cuộc sống đô thị ồn ào, mà còn là nơi để tìm hiểu và trải nghiệm sâu sắc về vẻ đẹp và sự phong phú của văn hóa Việt Nam.*” (V.6), cụm từ “cho những ai” đóng vai trò định vị trực tiếp người đọc trong phát ngôn.

Xét về nội dung, các phát ngôn định vị đối tượng chủ yếu tập trung định vị thông qua trạng thái, nhu cầu và hành vi trải nghiệm, hơn là thông qua các nhãn nhóm xã hội cố định. Các từ như “yêu thích”, “tìm kiếm”, “hòa mình”, “tìm về”, “khám phá”, “trải nghiệm” xuất hiện với tần suất đáng kể, cho thấy diễn ngôn tập trung khai thác các trạng thái cảm xúc và mong muốn trải nghiệm của du khách. Chẳng hạn trong phát ngôn “*Mùa nước nổi năm nay, Đồng Tháp lại một lần nữa trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương.*” (V.7), cụm từ hướng đến đối tượng là “yêu thích khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương”. Bên cạnh đó, khảo sát cũng ghi nhận kiểu định vị đa nhu cầu, trong đó một đối tượng gắn với nhiều nhu cầu hoặc giá trị trải nghiệm khác nhau. Chẳng hạn, trong phát ngôn “*Không chỉ mang vẻ đẹp*

ngoạn mục, những cung đường Hà Giang còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch mạo hiểm, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa.” (V.8), người đọc được định vị cùng lúc trong nhiều vai trải nghiệm khác nhau.

Bên cạnh việc thống kê sự xuất hiện của các phát ngôn định vị đối tượng, bài viết tiếp tục phân loại các nhóm du khách theo nhu cầu và trạng thái trải nghiệm trong các phát ngôn này. Kết quả thể hiện trong Bảng 6.

Bảng 6. Phân loại nhóm du khách trong phát ngôn định vị đối tượng

STT	Nhóm du khách	Số lần xuất hiện	Tỉ lệ
1	Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên	11	27,5%
2	Tìm kiếm sự bình an, thư giãn	11	27,5%
3	Tìm hiểu văn hóa - lịch sử - tâm linh	12	30,0%
4	Du lịch mạo hiểm	2	5,0%
5	Du khách chung	2	5,0%
6	Bạn trẻ	1	2,5%
7	Nhiếp ảnh	1	2,5%
	Tổng cộng	40	100%

Kết quả khảo sát cho thấy, các phát ngôn định vị đối tượng trong diễn ngôn quảng bá điểm đến nhằm mục tiêu hướng đến nhu cầu trải nghiệm phổ biến và ổn định của du khách bao gồm ba nhóm chính sau đây: khám phá vẻ đẹp thiên nhiên xuất hiện 11 lần, chiếm 27,5%, tìm kiếm sự bình an và thư giãn chiếm 11 lần, 27,5% và tìm hiểu văn hóa - lịch sử - tâm linh 12 lần, chiếm 30%.

4.1.3. Chiến lược thuyết phục qua phát ngôn yêu cầu hành động

Các phát ngôn yêu cầu hành động trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch là một hình thức nhằm thiết lập quan hệ giao tiếp và định hướng hành vi của người đọc. Trong siêu chức năng liên nhân, đây là những lựa chọn cầu khiến (imperative) kết hợp với tình thái nghĩa vụ/khuynh hướng (modulation). Để nhận diện mức độ tham gia của các phát ngôn yêu cầu hành động, bài viết thống kê số lượng phát ngôn yêu cầu hành động, thể hiện trong Bảng 7. dưới đây.

Bảng 7. Thống kê số lượng phát ngôn yêu cầu hành động trong các diễn ngôn

STT	Diễn ngôn	Số lượng	Tỷ lệ
1	Có phát ngôn yêu cầu hành động	9	18%
2	Không có phát ngôn yêu cầu hành động	41	82%

Khảo sát cho thấy chỉ có 9 phát ngôn yêu cầu hành động được ghi nhận, chiếm 18% trong tổng số 50 diễn ngôn được khảo sát. Như vậy, các phát ngôn yêu cầu hành động không xuất hiện phổ biến trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, do đó hình thức cầu khiến không phải là lựa chọn ngôn ngữ thường xuyên trong việc tổ chức diễn ngôn này.

Xét về hình thức, các phát ngôn yêu cầu hành động chủ yếu được hiện thực hóa dưới dạng Thức cầu khiến trực tiếp (imperative), thường có sự xuất hiện của từ chỉ dẫn như “hãy”, hoặc các cấu trúc mệnh lệnh mềm như “đừng bỏ lỡ”. Một số phát ngôn được tổ chức dưới dạng cấu trúc kết hợp, trong đó mệnh đề điều kiện như “nếu bạn đang...”, “nếu có thời gian...” đứng trước, còn mệnh đề cầu khiến được đặt ở vế sau. Chủ thể hành động trong các phát ngôn này thường được biểu hiện một cách khái quát như “bạn”, “du khách”, “mọi người”, hoặc được lược bỏ, phù hợp với đặc điểm hình thức của phát ngôn cầu khiến trong tiếng Việt. Đơn cử như trong diễn ngôn “Du lịch Cao Bằng mùa xuân”, phát ngôn cầu khiến với từ “nếu” chỉ điều kiện mang tính sự gợi ý “*Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi để khởi đầu đầy ý nghĩa, hãy đến với Cao Bằng - nơi lưu giữ những điều giản dị nhưng đầy sức sống.*” (V.9) Về nội dung, các phát ngôn yêu cầu hành động tập trung vào việc mời gọi người đọc đến và trải nghiệm điem đên, thông qua các động từ như “đến”, “trải nghiệm”, “khám phá”, “cảm nhận” gắn với thiên nhiên, giá trị văn hóa hoặc trạng thái cảm xúc của chuyến đi. Một ví dụ khác trong diễn ngôn “Du xuân khám phá vẻ đẹp núi rừng ở Yên Bái” thể hiện trong Hình 2. dưới đây.

Hình 2. Phát ngôn yêu cầu hành động trong diễn ngôn “Du xuân khám phá vẻ đẹp núi rừng ở Yên Bái”

(Nguồn: Hình chụp màn hình từ Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại địa chỉ <https://vietnamtourism.gov.vn/post/61045>)

Phát ngôn yêu cầu hành động xuất hiện cuối diễn ngôn trong Hình 2, “*Hãy đến và cảm nhận vẻ đẹp của Yên Bái, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời!*” (V.10) được hiện thực hóa thông qua Thức cầu khiến trực tiếp với từ chỉ dẫn “hãy”, kết hợp hai động từ hành động “đến” và “cảm nhận”. Việc lựa chọn chuỗi động từ này cho thấy diễn ngôn không chỉ yêu cầu sự hiện diện vật lý tại điểm đến, mà còn hướng người đọc tới trải nghiệm cảm xúc và sự tiếp nhận giá trị gắn với chuyến đi. Phát ngôn theo sau “*Chắc chắn rằng, những kỷ niệm tại đây sẽ theo bạn suốt cuộc đời*” được tổ chức dưới dạng Thức trần thuật nhưng mang tính khẳng định cao, góp phần củng cố lời yêu cầu hành động bằng một cam kết về giá trị trải nghiệm trong tương lai. Sự kết hợp này cho thấy diễn ngôn vừa mời gọi hành động, vừa tạo cảm giác tin cậy và

hứa hẹn, qua đó làm tăng sức thuyết phục của phát ngôn. Ngoài ra, thống kê không ghi nhận phát ngôn yêu cầu hành động mang tính áp đặt mạnh hay gắn với nghĩa vụ rõ rệt, cho thấy các lựa chọn câu khiến trong diễn ngôn quảng bá chủ yếu được tổ chức theo hướng nhẹ và gợi mở.

4.1.4. Chiến lược tạo sự tin cậy thông qua huy động các phát ngôn trực tiếp

Bên cạnh giọng trình bày trực tiếp của chủ thể tạo diễn ngôn nhằm giới thiệu, mô tả và định hướng nhận thức về điểm đến, một số diễn ngôn còn xuất hiện các phát ngôn được dẫn lại dưới hình thức trực tiếp. Các phát ngôn này không do chủ thể tạo diễn ngôn phát ra, mà được quy chiếu về những chủ thể khác nhau như du khách, người dân địa phương, đại diện chính quyền hoặc các cơ sở dịch vụ du lịch.

Trên cơ sở đó, bài viết tiến hành khảo sát sự hiện diện của các phát ngôn trực tiếp. Kết quả thể hiện trong Bảng 8.

Bảng 8. Số lượng diễn ngôn có xuất hiện các phát ngôn trực tiếp

STT	Diễn ngôn	Số lượng	Tỉ lệ
1	Có phát ngôn trực tiếp	21	42%
2	Không có phát ngôn trực tiếp	29	58%

Kết quả cho thấy, trong tổng số 50 diễn ngôn được khảo sát, có 21 diễn ngôn xuất hiện các phát ngôn trực tiếp, chiếm 42%, trong khi 29 diễn ngôn không sử dụng hình thức này (58%). Như vậy, phát ngôn trực tiếp không phải là yếu tố bắt buộc trong mọi diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, song vẫn được huy động với tần suất đáng kể như một chiến lược diễn ngôn có tính lựa chọn.

Tiếp theo bài viết xem xét những đối tượng nào tham gia phát ngôn trực tiếp nhằm làm rõ vai trò và khả năng phát huy của các phát ngôn. Tổng cộng có 51 phát ngôn trực tiếp được ghi nhận trong 24 diễn ngôn có chứa phát ngôn trực tiếp. Bài viết phân loại theo 4 nhóm và số lượng phát ngôn trực tiếp của từng nhóm thể hiện trong Bảng 9.

Bảng 9. Số lượng phát ngôn trực tiếp chia theo nhóm người phát ngôn

STT	Nhóm người phát ngôn	Số lượng phát ngôn	Tỉ lệ
1	Du khách	20	39,2%
2	Đại diện chính quyền	15	29,4%
3	Người dân địa phương	9	17,7%
4	Đại diện cơ sở dịch vụ địa phương	7	13,7%
	Tổng cộng	51	100%

Xét theo chủ thể phát ngôn, trong tổng số 51 phát ngôn, phát ngôn của du khách xuất hiện 20 lượt (39,2%), phát ngôn của đại diện chính quyền 15 lượt (29,4%), phát ngôn

của người dân địa phương 9 lượt (17,7%) và phát ngôn của doanh nghiệp/cơ sở dịch vụ du lịch 8 lượt (13,7%). Sự phân bố này cho thấy diễn ngôn du lịch ưu tiên huy động tiếng nói của du khách. Sự chênh lệch về tỷ lệ giữa các nhóm chủ thể phát ngôn cho thấy các diễn ngôn quảng bá không huy động đồng đều mọi nguồn phát ngôn, mà có xu hướng lựa chọn những chủ thể xuất hiện với tần suất cao hơn trong vai trò cung cấp đánh giá và nhận định về điểm đến. Các phát ngôn trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch xuất hiện như những đơn vị phát ngôn hỗ trợ bên cạnh chủ thể tạo diễn ngôn. Các phát ngôn này được huy động từ nhiều nhóm chủ thể khác nhau và mang nội dung đa dạng, phản ánh những góc nhìn khác nhau liên quan đến trải nghiệm, quản lý, đời sống địa phương và hoạt động dịch vụ tại điểm đến.

Phát ngôn của du khách là nhóm xuất hiện nhiều nhất trong các diễn ngôn được khảo sát. Các phát ngôn này thường gắn với việc chia sẻ trải nghiệm, cảm nhận và các đánh giá cá nhân về điểm đến. Nội dung phát ngôn chủ yếu xoay quanh các khía cạnh như cảnh quan, môi trường, con người địa phương và trải nghiệm du lịch tổng thể. Trong phát ngôn “*Ông Tom Hiddleston, một vị khách người Anh chia sẻ: “Hà Nội quyến rũ hơn bất kỳ thành phố nào tôi từng đến bởi các di sản văn hóa phong phú, hàm chứa phát ngôn chuyện lịch sử đậm tính nhân văn, in đậm trong các lễ hội truyền thống”*”. (V.11), du khách chia sẻ nhận định của mình về điểm đến.

Phát ngôn của chính quyền địa phương chiếm vị trí thứ hai về tần suất xuất hiện trong ngữ liệu khảo sát. Nội dung các phát ngôn này chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển, chính sách quản lý, đầu tư hạ tầng và bảo tồn di sản tại điểm đến. So với phát ngôn của du khách hoặc người dân địa phương, phát ngôn của chính quyền mang tính thông tin chính sách và định hướng, phản ánh góc nhìn quản lý đối với hoạt động du lịch và phát triển điểm đến. Có thể thấy qua phát ngôn “*Bà Trần Thị Bích Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kroong cho biết: “Địa phương đã có định hướng quy hoạch để phát triển kinh tế lòng hồ gắn với du lịch sinh thái trong tương lai, đặc biệt là phát triển các dịch vụ như: chèo SUP, du thuyền tham quan lòng hồ, trải nghiệm phát ngôn cá, cắm trại qua đêm.”*” (V.12), người đại diện chính quyền đã chia sẻ thông tin về quy hoạch liên quan điểm đến giúp người đọc biết thêm những dịch vụ sẽ được đưa và phục vụ du khách.

Phát ngôn của người dân địa phương đứng ở vị trí thứ ba về tần suất xuất hiện trong ngữ liệu khảo sát. Các phát ngôn này chủ yếu phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục, tập quán và những trải nghiệm gắn với không gian sống của cộng đồng địa phương. Nội dung phát ngôn thường gắn với các yếu tố văn hóa, sinh hoạt thường nhật và mối quan hệ của người dân với điểm đến, qua đó cung cấp góc nhìn từ chủ thể cư trú tại địa phương. Người phát ngôn trong phát ngôn “*Bà Nguyễn Thị Thắm, quê gốc ở Quảng Ngãi di cư vào Phú Quốc và sống ở làng chài Trần Phú 30 năm. “Tôi không biết làng chài này có từ bao giờ, người dân ở đây hầu hết đến từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc, sống nghĩa tình và thương nhau”, bà Thắm nói.*” (V.13) đã khắc họa chân dung về người dân địa phương qua cách “sống nghĩa tình và thương nhau”.

Phát ngôn của cơ sở dịch vụ du lịch là nhóm xuất hiện với tần suất thấp nhất trong ngữ liệu khảo sát. Nội dung các phát ngôn này chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, các hạng mục cung ứng và những thông tin liên quan đến hoạt động phục vụ du khách tại điểm đến. Các phát ngôn thường mang tính thông tin, phản ánh góc nhìn của các đơn vị cung cấp dịch vụ đối với điều kiện tổ chức và triển khai hoạt

động du lịch. Qua phát ngôn “*Anh Nguyễn Xuân Văn, Giám đốc HTX Nông sản sạch Mộc Châu, thông tin: HTX hiện có hơn 30 ha mật hậu tại thung lũng Nà Ka, toàn bộ diện tích được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.* (V.14), người đại diện cơ sở dịch vụ du lịch đã cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm.

Khảo sát tiếp theo nhằm làm rõ mức độ các diễn ngôn huy động phát ngôn trực tiếp, thể hiện qua Bảng 10. dưới đây.

Bảng 10. Thống kê số lượng phát ngôn trong mỗi diễn ngôn

STT	Số lượng phát ngôn	Số lượng diễn ngôn	Tỉ lệ
1	1 phát ngôn	5	23,8%
2	2 phát ngôn	8	38,1%
3	3 phát ngôn	3	14,3%
4	4 phát ngôn	1	4,8%
5	5 phát ngôn	4	19%
	Tổng số diễn ngôn	21	100%

Qua Bảng 10, số lượng phát ngôn trong mỗi diễn ngôn tập trung chủ yếu ở các nhóm có 1 - 2 phát ngôn. Trong đó, nhóm diễn ngôn có 2 phát ngôn chiếm tỷ lệ cao nhất (38,1%), tiếp đến là nhóm chỉ có 1 phát ngôn (23,8%). Điều này cho thấy phần lớn diễn ngôn chỉ huy động số lượng phát ngôn vừa phải nhằm tăng độ tin cậy và sức thuyết phục nhưng vẫn bảo đảm vai trò chủ đạo của người viết. Ngược lại, các diễn ngôn huy động từ 3 phát ngôn trở lên chiếm tỷ lệ thấp cho thấy việc gia tăng số lượng phát ngôn trực tiếp không phải là chiến lược phổ biến.

4.2. Thảo luận

Từ kết quả khảo sát, bài viết đưa ra một số nhận định như sau:

Về ngôn ngữ đánh giá, việc lựa chọn hình thức đánh giá theo xu hướng ưu tiên sử dụng kiểu gán thuộc tính trực tiếp chiếm ưu thế cao hơn kiểu quan hệ gán thuộc tính và kiểu so sánh ẩn dụ cho thấy diễn ngôn quảng bá du lịch lựa chọn những cấu trúc đánh giá ngắn gọn, rõ ràng. Việc sử dụng ngôn ngữ mang ý nghĩa đánh giá Giá trị và Cảm xúc nhiều hơn các ý nghĩa về Cấu trúc, cho thấy diễn ngôn muốn kiến tạo hình ảnh điểm đến vừa đáng tin cậy về mặt giá trị, vừa hấp dẫn về mặt cảm xúc. Việc sử dụng hệ thống đánh giá như vậy giúp thiết lập một quan hệ liên nhân có tính thuyết phục cao, bởi vì người viết chỉ cung cấp những giá trị của điểm như những thuộc tính hiển nhiên qua đó tạo cảm giác tin cậy và giúp người đọc tiếp nhận diễn ngôn một cách tự nhiên, không bị đặt vào vị thế bị thuyết phục bởi ý chủ quan của người viết.

Về xu hướng lựa chọn ngôn ngữ đánh giá cảnh quan thiên nhiên, việc ưu tiên kiến tạo hình ảnh thiên nhiên như một không gian rộng mở, bao la và giàu tính nguyên sơ, cùng với thông tin “chưa bị can thiệp”, “chưa bị đô thị hóa”... cho thấy diễn ngôn không nhằm tái hiện thiên nhiên như một thực thể khách quan, mà là một không gian đối lập với đời sống đô thị mà du khách đang sống. Việc nhấn mạnh các cảm giác như trong lành, mát mẻ, bình yên... cho thấy diễn ngôn không mời gọi du khách “đến

xem”, mà dẫn dắt họ hình dung một trạng thái sống khác dễ chịu hơn, có thể thoát khỏi áp lực của đời sống hiện tại. Điều này làm cho tương tác liên nhân với người đọc trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì diễn ngôn đã tạo ra sự đồng cảm, gần gũi và dẫn đến người đọc tự nhận thấy sự phù hợp với nhu cầu của họ.

Xu hướng lựa chọn những đánh giá về người dân địa phương như thân thiện, mến khách, nhiệt tình, gần gũi chiếm ưu thế cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch ưu tiên kiến tạo hình ảnh con người trong mối quan hệ tương tác với du khách. Việc kiến tạo người dân như vậy là một chiến lược thuyết phục hiệu quả trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, bởi vì nó làm cho điểm đến dễ tiếp cận hơn, giảm lo ngại vì sự xa lạ, tăng cảm giác được chào đón, tạo nền tảng liên nhân thuận lợi cho quyết định lựa chọn điểm đến.

Về phát ngôn định vị đối tượng, sự xuất hiện của các phát ngôn này trong một số diễn ngôn cho thấy hiệu quả thuyết phục cao hơn trong việc xác lập tương tác liên nhân với người đọc so với các diễn ngôn không sử dụng phát ngôn định vị đối tượng. Hiệu quả này xuất phát từ việc các phát ngôn định vị đối tượng cho phép người đọc liên hệ trực tiếp nội dung diễn ngôn với nhu cầu và trạng thái trải nghiệm của bản thân, qua đó nhanh chóng xác định mức độ phù hợp của điểm đến. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cho thấy các phát ngôn hướng đối tượng đều có chung một cách định vị người đọc thông qua việc lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt nhu cầu và trạng thái trải nghiệm, thay vì định danh theo nhóm du khách cụ thể. Việc ưu tiên kiểu định vị này mang lại tính thuyết phục cao hơn vì nó đánh trúng động cơ ra quyết định của người tiếp nhận ngay ở giai đoạn đầu của quá trình tiếp nhận diễn ngôn. Khi người đọc nhận ra sự tương thích giữa nhu cầu cá nhân và hình ảnh điểm đến được kiến tạo, quyết định tiếp nhận không còn dựa trên việc bị thuyết phục từ bên ngoài, mà được hình thành từ sự tự nhận thấy tính phù hợp của điểm đến đối với bản thân.

Về phát ngôn yêu cầu hành động, hầu hết các phát ngôn xuất hiện trong diễn ngôn được khảo sát có sức thuyết phục rất lớn, không bằng sự mời gọi bằng mệnh lệnh mà bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, gợi ý. Các phát ngôn này thường xuất hiện ở cuối diễn ngôn, đánh dấu sự tương tác giữa người viết và người đọc. Sau khi diễn ngôn đã thiết lập được nền tảng liên nhân ổn định thông qua mô tả, đánh giá và dẫn dắt trải nghiệm, người đọc đã được đặt vào trạng thái sẵn sàng sau khi tiếp nhận thì phát ngôn yêu cầu hành động xuất hiện như một sự hợp lý. Tuy nhiên, số lượng phát ngôn yêu cầu hành động chỉ xuất hiện ở vài diễn ngôn, cho thấy, xu hướng chung của diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch không **ưu tiên chiến lược thuyết phục trực tiếp**. Điều này phù hợp với đặc điểm của các diễn ngôn quảng bá, vốn vận hành chủ yếu theo hướng gợi mở và dẫn dắt người đọc tự đồng thuận. Tuy nhiên, những phát ngôn này vẫn sẽ có ý nghĩa tương tác liên nhân và thuyết phục cao đối với diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch nếu lựa chọn ngôn ngữ phù hợp.

Về các phát ngôn trực tiếp, việc đưa nhiều phát ngôn từ các đối tượng khác nhau vào diễn ngôn thể hiện một chiến lược thuyết phục đặc trưng của diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch. Đó là, thay vì tự giới thiệu đơn tuyến của người viết, việc điểm đến được “nhìn thấy từ nhiều phía” qua nhiều tiếng nói khác nhau làm tăng sức nặng lập luận mà không cần gia tăng mức độ khẳng định trực tiếp, vừa tạo cảm giác gần gũi, đáng tin và khó bị nghi ngờ là quảng cáo thuần túy. Đáng chú ý là, việc ưu tiên phát ngôn của du khách cho thấy diễn ngôn lựa chọn thuyết phục thông qua những trải nghiệm đã được chứng thực bởi chính du khách, khiến cho những du khách tiềm năng tìm thấy sự tin cậy từ các phát ngôn này.

Không chỉ xây dựng chiến lược thuyết phục qua các lựa chọn ngôn ngữ trên, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch được khảo sát còn cho thấy một chiến lược thuyết phục xuyên suốt đó là *chiến lược thuyết phục thông qua định vị người đọc vào vai du khách*. Trong Ngữ pháp chức năng hệ thống, siêu chức năng liên nhân không chỉ được thể hiện qua các hành vi ngôn ngữ mà trước hết thể hiện ở việc người viết thiết lập các vai giao tiếp trong diễn ngôn. Thông qua việc định vị vai của người nói và người nghe, diễn ngôn xác lập quan hệ quyền lực, mức độ áp lực thuyết phục cũng như cách thức người tiếp nhận được đặt vào tiến trình tương tác. Vận dụng khung lý thuyết này vào khảo sát ngữ liệu diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam của bài viết, có thể nhận diện một định hướng thiết lập vai giao tiếp nhất quán, xuyên suốt toàn bộ các diễn ngôn đó là người viết định vị người đọc trong vai du khách tiềm năng. Việc định vị này không được biểu hiện bằng những tuyên bố trực tiếp, mà thể hiện qua cách người viết gọi và quy chiếu đến người đọc trong diễn ngôn qua các biểu thức như “bạn có thể”, “du khách sẽ được tham gia”, “đem lại cho du khách”,... Cách gọi này giúp người đọc nhập vai trải nghiệm trong diễn ngôn dễ dàng. Hiệu quả của việc định vị này là thiết lập được một quan hệ liên nhân không áp đặt, trong đó người đọc tiếp cận điểm đến với tư cách lựa chọn những gì phù hợp nhất. Người viết đặt mình trong vai trò kiến tạo, dẫn dắt trải nghiệm một cách trung tính, gián tiếp thuyết phục thông qua sự lựa chọn ngôn ngữ. Quan hệ liên nhân vì thế được thiết lập không thông qua áp lực nghĩa vụ, mà thông qua việc giảm thiểu khoảng cách quyền lực. Đây chính là sự khác biệt của diễn ngôn quảng bá với các diễn ngôn thuần túy cung cấp thông tin hay diễn ngôn quảng cáo.

Như vậy, chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm du lịch đến được tổ chức theo hướng: dẫn dắt trải nghiệm hơn là yêu cầu hành động, thuyết phục gián tiếp hơn là trực tiếp, mở ra khả năng lựa chọn hơn là thúc ép quyết định. Các lựa chọn ngôn ngữ có ý nghĩa liên nhân được phối hợp với nhau để tạo cảm nhận về điểm đến đáng tin cậy, phù hợp với trạng thái thực tế của người đọc, không có cảm giác bị thuyết phục.

5. Kết luận

Bài viết đã vận dụng khung lý thuyết siêu chức năng liên nhân trong Ngữ pháp chức năng hệ thống để làm rõ những lựa chọn ngôn ngữ nhằm thực hiện chiến lược thuyết phục trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam trên nguồn ngữ liệu 50 diễn ngôn trong chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” - Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bức tranh tổng thể của chiến lược thuyết phục được nhận diện thông qua hệ thống đánh giá, phát ngôn định vị người đọc, phát ngôn yêu cầu hành động và phát ngôn trực tiếp. Theo đó, hệ thống đánh giá tập trung vào cảnh quan thiên nhiên và con người địa phương, các phát ngôn định vị đối tượng theo nhu cầu và trạng thái trải nghiệm, các phát ngôn yêu cầu hành động với sắc thái nhẹ nhàng, gọi mở như một lời mời thiện chí và các phát ngôn từ những chủ thể khác nhau được huy động nhằm tăng độ tin cậy, trong đó phát ngôn của du khách được ưu tiên để tăng mức độ chứng thực cho trải nghiệm. Xuyên suốt quá trình tổ chức diễn ngôn là chiến lược định vị người đọc trong vai du khách, qua đó tạo điều kiện cho người đọc dễ dàng tham gia vào các trải nghiệm dự phóng và tăng cường sự gắn kết trong tương tác liên nhân.

Kết quả nghiên cứu cho thấy siêu chức năng liên nhân không chỉ là công cụ phân tích, mà còn có thể được sử dụng như khung định hướng trong việc đọc và viết diễn ngôn quảng bá, phù hợp với hoạt động đào tạo trong lĩnh vực truyền thông. Việc phân tích các

lựa chọn ngôn ngữ gắn với chiến lược thuyết phục giúp người học nhận diện được mối quan hệ giữa lựa chọn ngôn ngữ và mục đích giao tiếp, tránh viết theo kiểu liệt kê thông tin hoặc sao chép khuôn mẫu quảng bá sẵn có, hình thành ý thức tổ chức tương tác với người đọc, thay vì chỉ trình bày nội dung mang tính đơn thuần.

Mặc dù chiến lược thuyết phục thể hiện nổi bật nhất thông qua việc tiếp cận từ siêu chức năng liên nhân, nhưng bài viết cũng nhận định rằng, cách kiến tạo hình ảnh điểm đến thông qua siêu chức năng tư tưởng và cách tổ chức diễn ngôn thông qua siêu chức năng ngôn bản cũng có những lựa chọn ngôn ngữ nhằm làm tăng hiệu quả thuyết phục. Vì vậy, cần có thêm những nghiên cứu, khảo sát tiếp cận từ hai siêu chức năng này để làm rõ và toàn diện hơn về diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam. Ngoài ra cũng nên khảo sát nguồn ngữ liệu từ các kênh quảng bá khác, trong khoảng thời gian khác để có cái nhìn đa chiều hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Nguyễn T. N. H. (2018). Lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống và việc đánh giá chất lượng dịch thuật (Một phân tích qua văn bản du lịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh). *Tạp chí Khoa học Xã hội (Thành phố Hồ Chí Minh)*, 8(240), 69-80.
- Tạ. L. M. P., & Nguyễn T. N. N. (2025). Chiến lược ngôn ngữ chỉ thang độ áp dụng trong diễn ngôn quảng cáo du lịch tiếng Việt trên website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. *Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN 0866-7519)*, 94-103.

Tài liệu tiếng Anh

- Dann, G. M. S. (1996). *The language of tourism: A sociolinguistic perspective*. CAB International.
- Dann, G. M. S. (2023). *The language of tourism: A sociolinguistic perspective* (1st ed.). CAB International.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). *An introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.
- Isti'anah, A. (2020). Indonesian tourism discourse on www.indonesia.travel: Mood analysis. *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English*, 6(2), 114–129. <https://doi.org/10.31332/lkw.v0i0.1850>
- Jalilifar, A., & Moradi, Y. (2019). Tourism discourse revisited: An analysis of evaluative strategies in tourist brochures from a systemic functional linguistics perspective. *Journal of English Studies*, 17, 211-232. <https://doi.org/10.18172/jes.3595>
- Jaworski, A., & Pritchard, A. (2005). *Discourse, communication and tourism*. Channel View Publications.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
- Thurlow, C., & Jaworski, A. (2010). *Tourism discourse: Language and global mobility*. Palgrave Macmillan.
- Tran, T. T. H. (2023). “Say Hello to Vietnam!”: A multimodal analysis of British travel blogs. *SUVANNABHUMI: The Journal of Social Sciences*, 15(2), 91–129. <https://doi.org/10.22801/svn.2023.15.2.91>

Tài liệu liên kết

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (2025). *Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam*.
<https://vietnamtourism.gov.vn/>

Danh mục ví dụ trong bài viết

STT	Mã ví dụ	Tiêu đề	Link
1	V.1.	Trải nghiệm du lịch hồ Hòa Bình	https://vietnamtourism.gov.vn/post/59681
2	V.2a. V.2b.	Lai Châu - Sắc màu rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc”	https://vietnamtourism.gov.vn/post/58956
3	V.3.	Ninh Thuận: Vẻ đẹp “cánh đồng rêu xanh” như tấm thảm ngọc bích khổng lồ	https://vietnamtourism.gov.vn/post/61686
4	V.4.	Tiền Giang: Thới Sơn – điểm đến du lịch miệt vườn”	https://vietnamtourism.gov.vn/post/61242
5	V.5.	Long Hồ - Vĩnh Long: Vùng đất trù phú bên dòng sông Tiền	https://vietnamtourism.gov.vn/post/58118
6	V.6.	Vĩnh Long: Tiềm năng phát triển du lịch sông nước	https://vietnamtourism.gov.vn/post/57757
7	V.7.	Về Đồng Tháp khám phá cuộc sống bình dị và ẩm thực độc đáo mùa nước nổi	https://vietnamtourism.gov.vn/post/59044
8	V.8.	Hà Giang: Những cung đường... “kể chuyện	https://vietnamtourism.gov.vn/post/62135
9	V.9.	Du lịch Cao Bằng mùa xuân	https://vietnamtourism.gov.vn/post/61761
10	V.10.	Du xuân khám phá vẻ đẹp núi rừng ở Yên Bái	https://vietnamtourism.gov.vn/post/61045
11	V.11.	Vẻ đẹp dung dị, gần gũi của 36 phố phường Hà Thành xưa cũ giữa lòng đô thị hiện đại	https://vietnamtourism.gov.vn/post/59496
12	V.12.	Hồ Plei Krông - “đóa hoa xanh” giữa đại ngàn Kon Tum	https://vietnamtourism.gov.vn/post/63388
13	V.13.	Khám phá các làng chài ở Kiên Giang	https://vietnamtourism.gov.vn/post/57541
14	V.14.	Mùa mận chín trên cao nguyên Mộc Châu - Sơn La	https://vietnamtourism.gov.vn/post/62999

(Nguồn: Ngữ liệu thu thập từ Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại địa chỉ tên miền <https://vietnamtourism.gov.vn/>)

*Ghi chú: Các bảng biểu trong bài viết được trích từ kết quả khảo sát của tác giả.